

УДК 34.05

ББК 67.9

МИТРИЧЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
предпринимательского права им. В. С. Якушева Уральского
государственного юридического университета
им. В. Ф. Яковлева, город Екатеринбург, Россия
e-mail: imitrichev@yandex.ru

ILYA A. MITRICHEV

Candidate of Juridical Sciences, Docent, Associate Professor
at the Department of Business Law named
after V.S. Yakushev, Ural State Law University named
after V.F. Yakovlev, Yekaterinburg, Russia
ORCID: 0009-0003-7767-1443

СМАЙЛИКИ В ИНОСТРАННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

EMOJI IN FOREIGN JUDICIAL PRACTICE

Аннотация. В статье рассматриваются случаи использования смайликов (эмодзи) в судебной зарубежной практике. Актуальность работы связана в первую очередь с появлением смайликов (эмодзи) в правоприменительной и судебной деятельности. Необходимости предоставления правовой оценки данному способу выражения мысли человека. Отмечается, что язык, используемый людьми при общении с использованием сети Интернет, изменился. Теперь его можно считать «устно-письменным» языком. Основная цель статьи — исследовать применение смайликов (эмодзи) в зарубежной судебной практике, чтобы оценить применимость имеющихся в мире подходов для российской судебной действительности. В статье рассматриваются проблемы определения смайликов (эмодзи), проблемы различия в способе отображения одного и того же смайлика (эмодзи) в различных приложениях, а также в разных операционных системах как на мобильных, так и на стационарных устройствах.

При написании статьи использовались общенаучные методы (диалектический, логический, метод системного анализа), так и специальные методы юридической науки. Например, исходя из целей статьи, активно применялся сравнительно-правовой метод.

В статье приводятся примеры судебной практики разных стран. Приведены как широко известные примеры, так и неизвестные случаи.

Abstract. The article examines cases of using emoticons (emoji) in foreign judicial practice. The relevance of the work is primarily due to the emergence of emoticons (emoji) in law enforcement and judicial activities. The need to provide a legal assessment of this way of expressing human thoughts. It is noted that the language used by people when communicating using the Internet has changed. Now it can be considered an «oral and written» language. The main goal of the article is to study the use of emoticons (emoji) in foreign judicial practice in order to assess the applicability of existing approaches in the world for Russian judicial reality. The article discusses the problems of defining emoticons (emojis), the problems of differences in the way the same emoticon (emoji) is displayed in different applications, as well as in different operating systems on both mobile and stationary devices.

When writing the article, general scientific methods (dialectical, logical, system analysis method) and special methods of legal science were used. For example, based on the objectives of the article, the comparative legal method was actively used in terms of comparison

The article provides examples of judicial practice in different countries. Both widely known examples and unknown cases are given. More attention is paid to examples of the practice of the PRC.

Большее внимание уделено примерам практики КНР.

Установлено, что число судебных решений, в которых затрагиваются эмодзи, не является большим по сравнению с количеством всех остальных дел. Однако количество случаев применения смайликов в хозяйственной жизни велико — большинство ситуаций не доходит до судебного разбирательства. В работе отражаются два подхода к толкованию смайликов (эмодзи), которые встречаются в мировой судебной практике: правило четырех углов (the Four Corners Rule) и предложенный в КНР подход ситуационной схемы толкования смайликов.

Ключевые слова: смайлики, эмодзи, эмоджи, эмотикон, толкование текстов, договорные отношения, комикс-контракты

It has been established that the number of court decisions that touch upon emoji is not large compared to the number of all other cases. However, the number of cases of using emoticons in business is large - most situations do not reach court proceedings. The work reflects two approaches to the interpretation of emoticons (emoji), which are found in world judicial practice: the Four Corners Rule and the approach of the situational scheme for interpreting emoticons proposed in the PRC.

Keywords: emoticons, emoji, emoticon, text interpretation, contractual relations, comic contracts

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопросами применения символов и изображений, обозначающих эмоции, в связи с их использованием в письменной речи при общении в социальных сетях и системах отправки сообщений (SMS, мессенджерах) занимаются филологи, психологи (краткий обзор авторов предлагается в работе Бай Цзе) [1, с. 71–72]. Относительно недавно к их числу стали относиться и юристы.

Следует отметить, что количество работ по праву, посвященных этой проблеме, согласно научной электронной библиотеке eLibrary.ru невелико [2, с. 77]. Однако в сети Интернет имеются сообщения, которые допустимо, на наш взгляд, называть исследовательскими работами, хотя и не прошедшими научного рецензирования. К их числу следует отнести, например, запись в блоге «Смайлики, стикеры и эмодзи: путешествие в мир интеллектуального права 😊👉👉¹».

¹ Смайлики, стикеры и эмодзи: путешествие в мир интеллектуального права 😊👉👉// Закон.ру – первая социальная сеть для юристов. URL: https://zakon.ru/blog/2017/1/26/smajliki_stikery_i_emoji

Малое количество работ, скорее всего, обусловлено не очень значительным количеством спорных ситуаций, касающихся, так называемых «смайликов» и ставших известными юридической общественности в нашей стране. Но незначительно число споров — не равно полное их отсутствие. Тем более значение эмодзи в договорной практике не подвергается сомнению. Исследователи отмечают, что в зарубежной практике использование эмодзи рассматривается как «нетрадиционный способ» подписания договора [3, с. 110].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе метода системного анализа определен объект исследования — понятие эмодзи — смайлика — эмотикона, которое имеет различное написание и изображение. Применяя логический метод познания, сделаны допущения о применении схожих с эмодзи и смайликами понятий в качестве

доказательств в судебных делах. В основном при написании статьи использовался специальный метод юридической науки — сравнительно-правовой. С его помощью были получены результаты, определяющие подходы судебных инстанций в разных странах при рассмотрении дел, в которых встречаются эмодзи (смайлики). В дальнейшем, с помощью диалектического метода проанализированы точки зрения ученых по толкованию эмодзи, исследовано развитие толкования в разных правовых системах.

ЧТО ЕСТЬ «СМАЙЛИК», О КОТОРОМ УЖЕ ПОШЛА РЕЧЬ?

Современные каналы коммуникации вызвали к жизни новые типы текстов, анализ которых позволил признать формирование нового, гибридного, варианта языка — устно-письменного [4, с. 116]. Причиной этого выделяют необходимость в обезличенном Интернет общении добавить человечность. Отсутствие эмоционального контакта в Интернет-общении заставляет участников искать способы и средства передачи своего эмоционального состояния не только вербально, но и с помощью символов, картинок и т.д. [5, с. 38]. Выделяются три основных понятия: эмотикон, эмодзи и смайлик.

«Эмóтикон» (англ. emoticon, emotion icon — иконка с эмоцией) — это пиктограмма, изображающая эмоцию.

Сма́йлик (от англ. smiley — «улыбающийся») — это стилизованное графическое изображение человеческого лица, обозначающее человеческие эмоции. При этом стоит отметить, что смайлик (в единственном числе) может означать конкретную эмоцию — улыбку. Поставленный же во множественное число «смайлики» — это синоним термина «эмотикон». При этом и эмотиконы, и смайлики могут быть составлены из разных типографских знаков. Например, сочетание двоеточия, тире и открывающих и закрывающих скобок могут дать две эмоции: улыбающееся лицо :-) и расстроенное лицо :- (.

Отдельно выделяют азиатские (японские) смайлики — каомодзи: например ^_^ . Примечательно, что обе эмоции улыбающееся лицо :-) и расстроенное лицо :- (при наборе текста автоматически программными средствами Microsoft Word заменяются графическими: ☺ и ☹ соответственно

Эмодзи (от яп. 絵 э — «картинка» и 文字 модзи — «знак», «символ», также встречается произношение и написание «эмоджи») представляют собой идеограммы (пиктограммы), основанные на стандарте Юникод (Unicode). Юникод — это стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков. Он был предложен в 1991 г. некоммерческой организацией «Консорциум Юникода» (англ. Unicode Consortium, Unicode Inc.). В настоящее время этот стандарт является преобладающим в Интернете.

В России указанные понятия используются обычно в качестве синонимов, исключая специальную психологическую и филологическую литературу. В настоящей статье постольку, поскольку иное не оказывает какого-либо значимого влияния на правовую сторону вопроса, понятия эмотикон, эмодзи и смайлик будут рассматриваться как синонимы.

Некоторые исследователи обращают внимание, что современные пиктограммы нельзя считать аналогами слов, хотя их по состоянию на 2021 г. было зарегистрировано 3353 штуки, это в 140 раз меньше, чем количество терминов в Оксфордском словаре английского языка [6, с. 112].

К эмодзи все пользователи привыкли так же, как и к согласованию условий договора в мессенджерах. Особенно это характерно для малого и среднего бизнеса.

При этом согласно отечественным представлениям, использование эмодзи в деловой переписке говорит о несерьезности автора². В отличие от точки в конце пред-

² Ella Glikson, Arik Cheshin Gerben A. van Kleef The Dark Side of a Smiley: Effects of Smiling Emoticons

ложения сообщения в мессенджерах [4, с. 118]³.

Однако более важно, что отправители и получатели эмодзи не всегда видят один и тот же символ. И зачастую даже не знают этого факта. И вопрос здесь не в том, что смайлики по-разному могут пониматься отправителем и получателем. Смайлики на различных устройствах и мессенджерах выглядят различно.

То есть, если пользователи общаются друг с другом через разные устройства, программы или операционные системы отправители и получатели видят изображения эмодзи, которые почти наверняка не идентичны. Так, «смайлик с гримасой» по-разному отразится в зависимости от платформы, на которой воспроизводится⁴:

Эрик Голдман приводит также примеры в виде различного отображения пистолетов (от игрушечного водяного до реалистичного изображения револьвера), пиратского флага (который может отображаться как «Веселый Роджер», то есть стилизованное изображение

череп с перекрещенными костями под ним на черном фоне, или как сочетание последовательных эмодзи «серый флаг» и «стилизованное изображение черепа с перекрещенными костями за ним») ⁵.

В качестве кроссплатформенных проблем можно привести пример, хотя и не связанный непосредственно с эмодзи, но показывающий, что получается, когда устройство получателя некорректно отражает полученные символы.

Так, в Турции в 2008 г. в ходе переписке между супругами, находящимися в процессе развода, мобильный телефон жены вместо слова «sikisınca» (аргументы) воспроизвел слово «sikisince» (половой акт), что привело к недопониманию и убийству отправителя родственниками жены ⁶.

Как видно в этом примере, даже менее масштабный знак — точка над «i» — который меньше, чем любой из смайликов (как правило, составных :-), или даже если это смайлик в виде единственной скобки «)», так называемая «русская улыбка»), может приводить к серьезным последствиям. То тем более к подобным последствиям может привести эмодзи — картинка.

Поскольку использование смайликов — это одно из проявлений устно-письменного языка следует сделать оговорку об использовании в общении в Интернете аудио и видео сообщений, а также фотографий, картинок, подвижных изображений (изображений в формате gif). Изучение подобного рода сообщений должно составлять предмет самостоятельного исследования. Однако применение этих типов сообщений

on Virtual First Impressions // SageJournals, 2018 [Electronic resource]. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550617720269> (date of treatment: 14.10.2024).

³ Danielle N. Gunraj, April M. Drumm-Hewitt, Erica M. Dashow, Sri Siddhi N. Upadhyay, Celia M. Klin. Texting insincerely: The role of the period in text messaging // Computers in Human Behavior, Volume 55, Part B, February 2016, Pages 1067–1075 [Electronic resource]. doi: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.003> (date of treatment: 14.10.2024).

⁴ Учредитель социальной сети facebook и Instagram компания Meta признана экстремисткой в РФ.

⁵ Eric Goldman Emojis and the Law // Washington Law Review Vol. 93, No.3 (2018) P. 1258–1260. [Electronic resource]. URL: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol93/iss3/4/> (date of treatment: 14.10.2024).

⁶ Cf. Jesus Diaz, A Cellphone's Missing Dot Kills Two People, Puts Three More in Jail, GIZMODO (Apr. 21, 2008, 10:05 AM), URL: <https://gizmodo.com/382026/a-cellphones-missing-dot-killstwo-people-puts-three-more-in-jail> (date of treatment: 14.10.2024).

в правовой действительности пока что не велико.

Естественно, они не могут сравниваться со смайликами. Хотя видеосообщение или подвижное изображение может состоять действительно из одной гримасы и в этом смысле быть схожим с эмодзи. Сложность у такого рода сообщений начинается со способа фиксации доказательств. Так, обычный скриншот экрана здесь будет неприемлем, поскольку не будет содержать динамику. А текстуальное описание происходящего на экране стороной или судом может полагаться некорректным.

Примечательным и допустимым в данной ситуации является способ фиксации фактических обстоятельств, использованным в израильском суде. Так, судья суда мелких тяжб в Герцлии (Израиль) Амир Вайзенблит разместил скриншот спорного сообщения в тексте своего решения⁷. Вообще использование изображений в тексте судебного акта не следует считать чем-то из ряда вон уникальным. Так, в делах по интеллектуальным спорам изображения периодически встречаются⁸.

Другой проблемой, которую стоит отметить, является возможность редактирования смайликов в некоторых мессенджерах. Как правило, мессенджеры указывают, что сообщение пользователя было изменено. Это лишь добавляет для суда или правоохранительных органов вопрос об оценке самого факта изменения сообщения отправителем. Но при этом некоторые мессенджеры (например,

«Telegram») позволяют удалять свои сообщения без указания на то, что такие сообщения были удалены.

Предположим, что оцениваемая переписка содержала два сообщения. Первое сообщение содержало слова, выражающие явное согласие на изменение условий договора, а второе смайлик «большой палец вверх». Если удалить первое сообщение, то второе будет не столь однозначным (то есть будет неясно, к чему оно относится: к одобрению изменения условий или к одобрению, что сообщение наконец-то получено), как это можно увидеть из практики.

О самостоятельной (и, причем существенной) проблеме установления смыслового значения «окказиональных (не конвенциональных) эмодзи» в своей работе упоминает Е. И. Галяшина [7, с. 47].

Так зачем же использовать смайлики, если они усложняют понимание достижения соглашения сторонами?

Во-первых, эмодзи могут использоваться как эвфемизмы для обозначения табуированных понятий [8, с. 152]. Например, в преступной деятельности.

Во-вторых, при ответе на этот вопрос небезынтересна позиция, описываемая Марком Джанкаспро, который вслед за рядом исследователей отмечает: «Коммуникативная неэффективность традиционного текстового метода заключения договоров, на которую указывают эти тематические исследования, в последнее время вдохновила новое движение, выступающее за пересмотр того, как мы составляем юридические соглашения. Новая концепция «микс-контрактов» поощряет использование в договорах методов визуализации, чтобы сделать их более понятными и снизить вероятность недопонимания и споров»⁹.

⁷ См. Shimon Ifergan. shlachtam smaili veshmafania? hit'hayvatam ledira [Шимон Иферган Ты отправил смайлик и шампанское? Вы согласились на квартиру] // Mako, 17.05.2017 (на иврите; ליימים בתהליך? ההינפמשו? הרידל בתבייחתה? הוגרפיה וועמש, 17.05.2017) URL: <https://www.mako.co.il/nexter-cellular/Article-7a143f939d01c51006.htm> (date of treatment: 14.10.2024).

⁸ См., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 октября 2019 г. по делу № СИП-102/2019 по заявлению ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30 октября 2018 г.

⁹ Giancaspro, M., (2020) "Picture-Perfect or Potentially Perilous? Assessing the Validity of 'Comic Contracts'", The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship 10(1), 7. doi: <https://doi.org/10.16995/cg.188> (date of treatment: 14.10.2024).

Данные идеи имеют отношение к англо-австралийскому договорному праву.

В частности, предлагается следующее преодоление неопределенности текста, данное Верховным судом Австралии в деле Совет округа Аппер-Хантер против Австралийской компании по охлаждению и заморозке (1968)¹⁰. Множественность вариантов толкования, по мнению австралийских юристов, не означает неопределенности: «До тех пор, пока формулировки, использованные сторонами ... не являются «настолько неясными и неспособными иметь какое-либо определённое или точное значение, что суд не может приписать сторонам какое-либо конкретное договорное намерение», договор не может считаться недействительным, неопределённым или бессмысленным. При поиске такого намерения не следует применять узкий или педантичный подход, особенно в случае коммерческих соглашений. Таким образом, неопределённость значения, в отличие от отсутствия значения или намерения, будет устранена»¹¹.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

При рассмотрении судебной практики, связанной с использованием смайликов большее внимание в статье уделено примерам практики КНР по двум причинам. Во-первых, судебная практика Китая менее доступна широкому кругу исследователей, в том числе и из-за языкового барьера. Во-вторых, автор статьи полагает, что модель судебной системы КНР более похожа на российскую, чем, например, США или Канады.

¹⁰ Upper Hunter County District Council v Australian Chilling & Freezing Co Ltd (1968) 118 CLR 429. [Electronic resource]. URL: <https://jade.io/article/66100> (date of treatment: 14.10.2024).

¹¹ Giancaspro, M., (2020) "Picture-Perfect or Potentially Perilous? Assessing the Validity of 'Comic Contracts'", The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship 10(1), 7. doi: <https://doi.org/10.16995/cg.188> (date of treatment: 14.10.2024).

По мнению Эрика Голдмана, впервые в решении суда США смайлики были упомянуты в 2004 году. А на эмодзи суд в США сослался в 2014 году¹². Как видно, ученый разделяет понятие смайлика (эмотикона) и эмодзи. До Верховного суда США (высший судебный орган этой страны) дело с использованием эмодзи впервые дошло в 2015 г. (Элонис против Соединенных Штатов¹³).

Согласно китайской судебной статистике, приводимой в публикациях СМИ, в том числе на официальной странице Верховного суда КНР¹⁴, то количество дел, в которых эмодзи указывались в качестве существенных обстоятельств «доказательств, которые могут быть использованы в суде» следующее: 158 дел с 2018. По годам это количество распределяется так: 2018 — 8 дел, 2019 — 23 дела, 2020 — 66 дел, 2021 — 61 дело. При этом основания доверять указанным сведениям основания имеются¹⁵. Так, некоторые данные подтверждаются в других источниках, в том числе, в рецензируемых¹⁶.

¹² Skyler Gray. Emojis & The Law: An Interview With Professor Eric Goldman // California Lawyers Association. 2020. URL: <https://calawyers.org/new-lawYERS/emojis-the-law-an-interview-with-professor-eric-goldman/> (date of treatment: 14.10.2024).

¹³ Elonis v. United States, 575 U.S. 723 (2015) [Electronic resource]. URL: http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-983_7148.pdf (date of treatment: 14.10.2024).

¹⁴ Courts look at legal standing of emoji use // The Supreme People's Court of China. URL: https://english.court.gov.cn/2022-07/06/c_786629.htm (date of treatment: 14.10.2024).

¹⁵ Чжуи! Ни фа дэ мэй игэ Эмодзи доу ю кэнэн чэнвэй «чэн тан чжэн гун» [Внимание! Каждый отправленный вами смайлик может стать «доказательством в суде»] // Цзянсу гао юань [Высший народный суд Цзянсу], 2022 (на китайском языке; 注意! 你发的每一个emoji都有可能成为“呈堂证供”// 江苏高院, 2022) URL: <https://mp.weixin.qq.com/s/eNix3mkkzAz2FpuX4zbKWw> (date of treatment: 14.10.2024).

¹⁶ Jiamin Pei, Le Cheng. Deciphering emoji variation in courts: a social semiotic perspective // Humanities and Social Sciences Communications volume 9, Article number: 445 (2022). URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-022-01453-5#Fn13> (date of treatment: 14.10.2024).

Особо стоит отметить, что в китайских средствах массовой информации указывается, что использование эмодзи — это неотъемлемый (иероглиф 必备, читается в системе Палладия как «бибэй») навык работника¹⁷. При этом согласно исследованию Б. Шауль, которое так соответственно и называется, большинство пользователей используют эмодзи в своей переписке в сети¹⁸.

В то же время можно отследить логику китайских народных судов, которые разделяют смайлики на эмоционально окрашенные и имеющие нейтральное значение. Что ведет к принятию различных решений.

Так, в Юридической газете (Legal Daily, кит. 法制日报) — печатном органе Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по политическим и правовым вопросам, приведен пример дела, рассмотренного Народным судом¹⁹ округа Тайхэ провинции Аньхой. Суд, рассматривая спор о займе между гражданами, постановил, что ответ заемщика в мессенджере в виде смайлика 🏳️(OK) не может считаться одобрением. Поскольку заемщик явно одобрения не высказал. Аналогичная ситуация была приведена в практике Народного суда промежуточной инстанции²⁰ Шэньчжэнь провинции Гуандун²¹.

¹⁷ Вэйсинь бяоцин фухао се жу паньцзюэ: ни фа дэ мэй гэ эмоци доу кэньэн чэнвэй чэнтан чжэн гун [В решение вписаны смайлы WeChat: каждый отправленный вами смайлик может стать доказательством в суде] // Вань [NetEase], 27.06.2022. (на китайском языке; 微信表情符号写入判决: 你发的每个emoji都可能成为呈堂证供 // 网易, 27.06.2022). URL: https://www.163.com/dy/article/HASKAE8S053469M5.html?spss=adap_pc (date of treatment: 14.10.2024).

¹⁸ Shaul, B. Report: 92% of Online Consumers Use Emoji [Electronic resource]. URL: <https://www.adweek.com/performance-marketing/report-92-of-online-consumers-use-emoji-infographic/> (date of treatment: 14.10.2024).

¹⁹ Суд нижней (первой) инстанции в КНР.

²⁰ Суд апелляционной инстанции в КНР.

²¹ Фачжи жибао [Юридическая газета] (на китайском языке; 法制日报) [Electronic resource]. URL: <http://www.legaldaily.com.cn/?d=pc> (date of treatment:

Однако в кредитном споре между займодавцем и наследниками заемщика, рассмотренном в Народном суде Цзиндэчжэня, провинция Цзянси, аналогичный эмодзи был признан в судебном процессе доказательством согласия сторон с условиями договора²².

Небезынтересно, что в практике Народного суда промежуточной инстанции провинции Гуандун в деле об аренде (ответчик — арендатор отрицал согласование арендной платы) арендатор направил смайлик «солнце» в ответ на сообщение об увеличении арендной платы. Суд посчитал это положительным ответом и удовлетворил требования арендодателя²³.

14.10.2024).

¹⁸ [И Ань Ши Фа] наньцзы цзекуань бай вань хоу цюйши цзяжэнь цзюйцзюэ хайцянь! Лян гэ бяоцин бао ли ся дагун [[Объяснение закона кейсом] Мужчина умер, взяв займы миллионы долларов, а его семья отказалась возвращать деньги! Два смайлика добились большой компенсации] // Цзин дэ сянь сы фа цзюй [Бюро юстиции округа Цзиндэ]. 07.04.2023 (на китайском языке; 【以案释法】男子借款百万后去世, 家人拒绝还钱! 两个表情包立下大功 // 旌德县司法局. 07.04.2023. URL: <https://www.ahjd.gov.cn/OpennessContent/show/2689936.html> (date of treatment: 14.10.2024); аналогичная ситуация приводится в статье: Вэйсинь хуэйлэ гэ «OK» бяоцин наньцзы чэн бэйгао [Мужчина ответил смайликом «OK» в WeChat и стал ответчиком] // Цзянси фаюань Вэйсинь гунчжун хао [Официальный аккаунт WeChat суда Цзянси]. 23.06.2023 (на китайском языке; 微信回了个“OK”表情, 男子成被告 // 江西法院微信公众号. 23.06.2023). URL: https://m.cyol.com/gb/articles/2023-06/25/content_mOozEOfVL5.html (date of treatment: 14.10.2024).

²³ [И Ань Ши Фа] наньцзы цзекуань бай вань хоу цюйши цзяжэнь цзюйцзюэ хайцянь! Лян гэ бяоцин бао ли ся дагун [[Объяснение закона кейсом] Мужчина умер, взяв займы миллионы долларов, а его семья отказалась возвращать деньги! Два смайлика добились большой компенсации] // Цзин дэ сянь сы фа цзюй [Бюро юстиции округа Цзиндэ]. 07.04.2023 (на китайском языке; 【以案释法】男子借款百万后去世, 家人拒绝还钱! 两个表情包立下大功 // 旌德县司法局. 07.04.2023. URL: <https://www.ahjd.gov.cn/OpennessContent/show/2689936.html> (date of treatment: 14.10.2024); аналогичная ситуация приводится в статье: Вэйсинь хуэйлэ гэ «OK» бяоцин наньцзы чэн бэйгао [Мужчина ответил смайликом «OK» в WeChat и стал ответчиком] // Цзянси фаюань Вэйсинь гунчжун хао [Официальный аккаунт WeChat суда Цзянси]. 23.06.2023.

Русскоязычным людям, даже юристам, такое решение может показаться крайне не очевидным. Вместе с тем, смайлик «солнце» пишется иероглифом 日 (читается в транскрипционной системе Палладия как «ян»). Одновременно сам иероглиф как графема может иметь значение «положительный» (наряду с другими значениями — солнце, выпуклость, мужчина). Что и может восприниматься как согласие с изменениями условий договора. В литературе отмечается, что китайцы часто используют эмодзи для актуализации смысла и декорирования [9, с. 254].

В других странах по всему миру также зафиксировано значительное число дел по интерпретации эмодзи в бизнесе. Десятки дел, не входящих в китайскую статистику, приводит в своей статье С. Л. Будылин [2, с. 80, 81, 83, 84 и след.]. Одно из самых известных современных дел — это дело *South West Terminal Ltd. v Achter Land*, 2023 г., рассмотренное в Суде королевской скамьи Саскачевана²⁴.

В Малайзии применение эмодзи в судебных спорах известно по спору *Тан Мэй Йен против Гой Су Хва* [2021] MLJU 2548 (дело о распространении порочащих сведений) и в деле *CC Land Resources Sdn Bhd & Anor против Geo Win Sdn Bhd* [2023] MLJU 1394 (по одобрению договорных условий)²⁵.

Очевидно, что в ходе осуществления предпринимательской деятельности име-

ется множество других ситуаций, в которых используются эмодзи для заключения сделок, но которые не доходят до судебного рассмотрения, поскольку ни одна из сторон не нарушила условий соглашения. Или же, даже если возможное нарушение было, стороны решили не доводить дело до суда.

Тим Камминс, руководитель некоммерческой организации *World Commerce & Contracting*, на личной Интернет-странице приводит пример заключения сделки с помощью эмодзи своим знакомым: «Я вел переговоры с клиентом, и они прислали мне электронное письмо со своим встречным предложением. Моим ответом был эмодзи. В частности, поднятый большой палец. 👍 После того, как я отправил сообщение, я понял, что только что заключил контракт с клиентом с использованием эмодзи! Других документов наших взаимоотношений нет»²⁶.

Интересно, что в данном случае (безотнositельного того, считается ли такое соглашение имеющим юридическую силу в конкретной юрисдикции) представитель юридического лица считал, что сделка состоялась. То есть, дальнейшие действия в отношении данного контрагента такая организация будет вести, исходя из действительности и наличия такого договора.

Полагаем, что некоторые подходы к интерпретации эмодзи при заключении и исполнении договоров, которые применяются в двух непохожих друг на друга правовых системах — США и КНР, — могут быть полезны для правоприменительной практики в России.

Так, рассматривая приведенный выше пример, стоит рассмотреть и «непреднамеренный жест», когда отправитель отправляет эмодзи, например, «большой палец вверх». В частности, на предложение заключить договор. Получатель такого смайлика может

(на китайском языке; 微信回了个“OK”□□□□子成被告 // 江西法院微信公众号. 23.06.2023). URL: https://m.cyol.com/gb/articles/2023-06/25/content_mOozEOfVL5.html (date of treatment: 14.10.2024).

²⁴ *South West Terminal LTD. and Achter Land & Cattle LTD // King's Bench For Saskatchewan*. URL: <https://www.canlii.org/en/sk/skcb/doc/2023/2023skkb116/2023skkb116.html> (date of treatment: 14.10.2024).

²⁵ *Reading Between The Pixels: The Interpretation Of Emojis By The Courts // Legal500*. URL: <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/reading-between-the-pixels-the-interpretation-of-emojis-by-the-courts/> (date of treatment: 14.10.2024).

²⁶ *Tim Cummins. Contracting with emojis // Commitment Matters*. URL: <https://commitmentmatters.com/2017/08/29/contracting-with-emojis/> (date of treatment: 14.10.2024).

расценить, что договор заключен. С оговоркой, что оценка смайлика должна быть разумной. То есть, если отправитель направил получателю эмодзи «осьминог», то предполагать, что так отправитель соглашался с предложением, например, перенести сроки поставки товара, будет неразумно, а значит, неправильно.

Зачем же тогда отправлять в деловой переписке «простые» эмодзи, которые по мысли отправителя не должны иметь юридического значения? Ответ, здесь, наверное, лежит в области психологии. Импульсивность, «автоматическое движение», перепутал собеседника, перепутал чаты и т.п.

В американской литературе, высказывается мысль, что в такой ситуации договор должен считаться заключенным. Сторона, отправившая эмодзи, несет риски заключения такого договора, полагает Тимоти Мюррей со ссылкой на практику судов различных штатов США²⁷.

В частности, он отмечает, что «эмодзи не появляются автоматически в электронных письмах или текстах — они должны быть добавлены волевым актом»²⁸. Действительно, несмотря на кажущуюся очевидность этого вывода, пользователи (в том числе судебные юристы и сам суд), воспринимают это как само собой разумеющееся. Однако развитие данной мысли в судебных актах не прослеживается.

Кроме того Тимоти Мюррей пишет: «Существуют различные способы выражения согласия. Выражение может осуществляться

языком, взглядом, рукой или всем перечисленным сразу. Это может быть сделано на родном языке, словами на любом языке, словами, написанными или произнесенными. Однако существует также «язык жестов», который может состоять из знаков, являющихся простым переводом с языка слов, или знаков, которые передают идеи независимо от какого-либо языка слов. Контракт, заключенный с помощью языка жестов, является прямым контрактом».

Здесь под прямым контрактом понимается *express contract*, который также переводится на русский язык как «явно выраженный договор». Под данным понятием понимается юридически обязательное соглашение с четко изложенными условиями, заключенное устно или письменно²⁹. Что и отличает его от «подразумеваемого договора».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно отметить два многообещающих подхода к толкованию эмодзи в судебных процессах. Американский юрист Тимоти Мюррей стоит на позиции, что заключение договора с помощью эмодзи не только возможно. Будучи направленным стороне, эмодзи, раз уж он появился, должен быть обязательно истолкован в качестве возможного акцепта договора.

Другой подход высказан в КНР. Ван Личжи³⁰, основываясь на опыте судов других стран (в первую очередь США) и КНР, предлагает отказаться от текстуализма, сосредоточив-

²⁷ Timothy Murray. Contracting by Emoji // LexisNexis. URL: <https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/practical-guidance-journal/b/posts/contracting-by-emoji> (date of treatment: 14.10.2024); см. также Eric Goldman Emojis and the Law // Washington Law Review Vol. 93, No. 3 (2018) [Electronic resource]. URL: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol93/iss3/4/> (date of treatment: 14.10.2024).

²⁸ Timothy Murray. Contracting by Emoji // LexisNexis. URL: <https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/practical-guidance-journal/b/posts/contracting-by-emoji> (date of treatment: 14.10.2024)

²⁹ What is an express contract? URL: <https://juro.com/learn/express-contract#> (date of treatment: 14.10.2024).

³⁰ Ван Личжи. Цзай сыфа чжун жухэ хэли цзешу бяоцин бао дэ и хань? [Как обоснованно трактовать значение смайлов в судебной системе?] // Гунчжун хао «Чжэнчжи юй фалюй бяньци бу» [Паблик аккаунт «Политико-правовая редакция»]. 16.11.2023 (на китайском языке; 王俐智. 在司法中如何合理解释表情包的意涵? // 公众号“政治与法律编辑部”. 16.11.2023). URL: <http://www.51haodu.com/t/ZVvZm5CaVowRg==> (date of treatment: 14.10.2024).

шись на ситуацианистской схеме толкования смайликов. Интерпретация эмодзи, по мысли автора, должна проходить два этапа.

На первом этапе должно происходить различение контекста, в котором используются смайлики, и применяются принципы интерпретации презумпции согласия или презумпции возражения³¹ в различных ситуациях, а также составление предварительных поясняющих выводов.

Вторым этапом интерпретации эмодзи будет являться всестороннее изучение контекста использования смайликов, фактического поведения сторон, направивших эмодзи, привычек и других факторов в кон-

кретных ситуациях и составление окончательного заключения по интерпретации.

Такой подход заслуживает внимание, а его критическое исследование составляет предмет самостоятельной статьи. Примечательно, что идея о распространении смысла и значения эмодзи на предшествующую переписку и учет общего контекста высказана (хоть и не столь структурировано) и в российской научной литературе [10, с. 80].

Согласно работе Р. Н. Обу в Гане, Гамбии и других африканских странах (по состоянию на середину 2023 г.) судебные споры с использованием эмодзи не зафиксированы³².

³¹ Презумпция согласия по мысли Ван Личжи предполагает, что если лицо отправляет эмодзи без явного возражения, соответствующий эмодзи обычно интерпретируется как своего рода согласие/подтверждение/одобрение. Презумпция возражения, означает, что если лицо отправляет смайлики только без явного выражения согласия, соответствующие смайлики обычно интерпретируются как возражение/несогласие/неодобрение. См.: Ван Личжи. Указ. соч.

³² Raphael Nyarkotey Obu. Emojis in court as evidence // Business & Financial Times Limited. 2023. URL: <https://thebftonline.com/2023/08/13/emojis-in-court-as-evidence/> (date of treatment: 14.10.2024).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Jie B. Comparative review of using emojis in Russian and Chinese new media / B. Jie // Foreign Languages in Uzbekistan. — 2023. — No.3(50). — P. 69–86. — DOI: 10.36078/1687760741. — EDN: GGHQBQ.
2. Будылин С. Л. «Большой палец вверх» — акцепт или оскорбление? Эмодзи, семиотика и право / С. Л. Будылин // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2023. № 8. — С. 68–97. — DOI: 10.37239/2500-2643-2023-18-8-68-97. — EDN: DOGIYG.
3. Андриевская А. Н. Правовые условия признания акцептом эмодзи при переписке в мессенджере / А. Н. Андриевская, Д. А. Косторнов // Юридическая наука. — 2023. — № 12. — С. 109–111. — EDN: DQWRWC.
4. Космарская И. В. Формирование строевых элементов письменной интернет-речи (на материале смайлика и эмодзи) / И. В. Космарская // Вестник Московского государственного лингвистического университета. — М. 2021. — С. 110–121. — DOI: 10.52070/2542-2197_2021_3_845_110. — EDN: MPVVGС.
5. Ван С. Графические символы как способ передачи эмоций в русском и китайском интернет-языках / С. Ван // В мире русского языка и русской культуры: сб. тез. IV междунар. студ. науч.-практ. конф. — М., 2020. — С. 37–42. — EDN: BCBKSZ.
6. Agranovskiy, D. Emojis as a Language of their Own / D. Agranovskiy, A. Avilova // Technology and Language. — 2021, Vol. 2, No.3(4), P. 111–128. — DOI: 10.48417/technolang.2021.03.09. — EDN: WBHGOH.
7. Галяшина Е. И. Семиотика эмотиконов и анимационных картинок в аспекте судебной лингвистической экспертизы / Е. И. Галяшина // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. — 2022. — № 2(90). — С. 41–48. — DOI: 10.17803/2311-5998.2022.90.2.041-048.
8. Шилова М. А. Коммерческая корректность как один из факторов эвфемизации современной рекламы / М. А. Шилова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2018. — № 2. — С. 151–153. — EDN: XQWJN.
9. Иванова О. Ю. Различия интерпретации и использования эмодзи в России и Китае / О. Ю. Иванова, Т. В. Ордахова // Казанская наука. — 2024. — № 7. — С. 253–255. — EDN: EXCNYE.
10. Фролова Е. Е. Способы волеизъявления сторон в условиях цифровой трансформации: актуальные тренды правоприменения / Е. Е. Фролова, А. М. Берман // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2024. — № 3. — С. 57–83. — DOI: 10.17323/2072-8166.2024.3.57.83. — EDN: CZYVCM.

REFERENCES

1. Jie B. Comparative review of using emojis in Russian and Chinese new media. Foreign Languages in Uzbekistan, 2023, No. 3(50), pp. 69–86. DOI: 10.36078/1687760741. EDN: GGHQBQ.
2. Budy`lin S.L. «Bol`shoj palecz vverh» — akcept ili oskorblenie? E`modzi, semiotika i pravo ["Thumbs Up" - Acceptance or Insult? Emoji, Semiotics and Law]. Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation, 2023, No.8, pp. 68-97. DOI: 10.37239/2500-2643-2023-18-8-68-97. EDN: DOGIYG.
3. Andrievskaya A. N. Pravovye usloviya priznaniya akceptom e`modzi pri perepiske v messendzhere [Legal conditions for recognizing emoji as accepted in messenger correspondence]. J. of Legal Sciences, 2023, No.12, pp. 109–111. EDN: DQWRWC.
4. Kosmarskaya I. V. Formirovanie stroevy`x e`lementov pis`mennoj internet-rechi (na materiale smajlika i e`modzi) [Formation of structural elements of written Internet speech (based on emoticons and emoji)]. Vestnik of Moscow State Linguistic University, Moscow, 2021, pp. 110–121. DOI: 10.52070/2542-2197_2021_3_845_110. EDN: MPVVGС.
5. Van S. Graficheskie simvol`y` kak sposob peredachi e`mocij v russkom i kitajskom internet-yazy`kax [Graphic symbols as a way to convey emotions in Russian and Chinese Internet languages]. In the world of Russian language and Russian culture: collection of abstracts of the IVth international scientific and practical conference, Moscow, 2020, pp. 3–42. EDN: BCBKSZ.
6. Agranovskiy D. Emojis as a Language of their Own. Technology and Language, 2021, Vol. 2, No. 3(4), pp. 111–128. DOI: 10.48417/technolang.2021.03.09. — EDN: WBHGOH.

7. *Galyashina E. I.* Semiotika è motikonov i animacionny`x kartinok v aspekte sudebnoj lingvisticheskoj èkspertizy` [Semiotics of emoticons and animated pictures in the aspect of forensic linguistic examinations]. Courier of the Kutafin Moscow State Law University, 2022, No.2(90). pp. 41–48. DOI: 10.17803/2311-5998.2022.90.2.041-048.
8. *Shilova, M. A.* Kommercheskaya korrektnost` kak odin iz faktorov èvfemizacii sovremennoj reklamy` [Commercial correctness as one of the factors of euphemization of modern advertising]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism, 2018, No.2, pp. 151-153. EDN: XQWAJN.
9. *Ivanova O. Yu.* Razlichiya interpretacii i ispol`zovaniya èmodzi v Rossii i kitae [Differences in the interpretation and use of emoji in Russia and China]. Kazan Science, 2024, No.7, pp. 253–255. EDN: EXCNYE.
10. *Frolova E. E.* Sposoby` voleiz`yavleniya storon v usloviyax cifrovoj transformacii: aktual`ny`e trendy` pravoprimereniya [Methods of Expressing the Will of the Parties in the Context of Digital Transformation: Current Trends in Law Enforcement]. Law Journal of the Higher School of Economics, 2024, No.3, pp. 57–83. — DOI: 10.17323/2072-8166.2024.3.57.83. EDN: CZYVCM.

Статья поступила в редакцию 23.10.2024; одобрена после рецензирования 16.11.2024; принята к публикации 30.11.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 23.10.2024; approved after reviewing 16.11.2024; accepted for publication 30.11.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.